

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЗНАЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Умирова С.М., Хусанова А.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Синдром раздражённого кишечника (СРК) является одним из наиболее часто диагностируемых функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта и представляет собой серьёзную медицинскую и социальную проблему. Целью настоящего исследования является всестороннее изучение роли нарушений вегетативной регуляции в патогенезе синдрома раздражённого кишечника у медицинских работников среднего звена. Особое внимание уделяется выявлению взаимосвязи между профессиональными стрессовыми факторами, изменением вегетативного баланса и выраженностью клинических проявлений СРК. **Материалы и методы.** Настоящее исследование было основано на тщательном анализе данных, полученных при обследовании группы медицинских работников среднего звена. В исследование были включены 60 человек, в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих симптомы, соответствующие критериям СРК согласно Римским IV критериям. Проводилась оценка вегетативной регуляции на основании субъективных шкал (включая Вегетативную шкалу субъективных ощущений) и объективных показателей (анализ вариабельности сердечного ритма). Наряду с этим исследовались уровни тревожности и стресса с использованием шкалы Spielbergera и опросника эмоционального выгорания Маслач. **Результаты и обсуждение.** Анализ полученных данных показал, что среди обследованных медицинских работников у 83% были выявлены признаки синдрома раздражённого кишечника в соответствии с Римскими IV критериями. Среди них распределение по типам СРК выглядело следующим образом: диарейный вариант был зарегистрирован у 38% участников, запорный тип-у 26%, смешанный тип (чередование запоров и поносов)-у 36%. Эти результаты свидетельствуют о высокой распространённости функциональных расстройств кишечника среди лиц, подвергающихся постоянным профессиональным стрессам. Нарушение баланса между симпатической и парасимпатической активностью выражалось в изменении индекса LF/HF, где наблюдалось значительное преобладание симпатического компонента у пациентов с диарейным типом СРК и парасимпатического-у пациентов с запорным типом. Корреляционный анализ выявил статистически значимые связи между выраженностью симптомов СРК и степенью вегетативной дисфункции ($r=0,62$, $p<0,01$), а также между уровнем тревожности (по шкале Spielbergera) и интенсивностью клинических проявлений ($r=0,68$, $p<0,01$). Это подчёркивает ведущую роль психоэмоциональных факторов в патогенезе СРК у медицинских работников. **Заключение.** Таким образом, проведённый анализ подтверждает ведущую роль вегетативных расстройств в патогенезе СРК у медицинских работников, особенно в условиях хронического профессионального стресса и нарушения циркадных ритмов. Эти данные подчёркивают необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению данного функционального расстройства.

Ключевые слова: синдром раздражённого кишечника, вегетативная дисфункция, медицинские работники, стресс.

THE IMPORTANCE OF AUTONOMIC DISORDERS IN THE PATHOGENESIS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN MEDICAL WORKERS

Umirova S.M., Husanova A.B.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most frequently diagnosed functional gastrointestinal diseases and represents a serious medical and social problem. The aim of this study is to comprehensively examine the role of autonomic regulation disorders in the pathogenesis of irritable bowel syndrome (IBS) among mid-level medical personnel. Special attention is given to identifying the relationship between occupational stress factors, changes in autonomic balance, and the severity of clinical manifestations of IBS. **Materials and methods.** This study was based on a thorough analysis of data obtained from the examination of a group of mid-level healthcare workers. The study included 60 individuals aged 25 to 50 years who exhibited symptoms consistent with the Rome IV criteria for IBS. Autonomic regulation was assessed using both subjective scales (including the Autonomic Symptom Score) and objective measures (heart rate variability analysis). Additionally, levels of anxiety and stress were evaluated using the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory and the Maslach Burnout Inventory. **Results.** The analysis of the collected data

revealed that 83% of the examined medical personnel showed signs of IBS according to the Rome IV criteria. The distribution of IBS subtypes among participants was as follows: the diarrhea-predominant type was observed in 38% of cases, the constipation-predominant type in 26%, and the mixed type (alternating constipation and diarrhea) in 36%. These findings indicate a high prevalence of functional bowel disorders among individuals exposed to continuous occupational stress. An imbalance between sympathetic and parasympathetic activity was reflected in changes in the LF/HF index, with a significant predominance of sympathetic activity in patients with the diarrhea-predominant type and a predominance of parasympathetic activity in those with the constipation-predominant type. Correlation analysis revealed statistically significant associations between the severity of IBS symptoms and the degree of autonomic dysfunction ($r = 0.62, p < 0.01$), as well as between anxiety levels (according to the Spielberger scale) and the intensity of clinical manifestations ($r = 0.68, p < 0.01$). These findings emphasize the prominent role of psycho-emotional factors in the pathogenesis of IBS among healthcare professionals. Conclusion. The conducted analysis confirms the leading role of autonomic dysfunction in the pathogenesis of IBS among medical professionals, particularly under conditions of chronic occupational stress and disrupted circadian rhythms. These findings highlight the need for a comprehensive approach to the prevention and treatment of this functional disorder.

Keywords: irritable bowel syndrome, autonomic dysfunction, healthcare workers, stress.

ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ИЧАК ТАЪСИРЛАНИШИ СИНДРОМИ ПАТОГЕНЕЗИДА ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Умирова С.М., Ҳусанова А.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ичак таъсирланиши синдроми (ИТС) энг кўп ва тез таъхис қўйилган функционал ошқозон-ичак касалликларидан бири бўлиб, жиддий тиббий ва ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради. Мақсад. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ўрта даражадаги тиббиёт ходимларида ичак таъсирланиши синдроми патогенезида вегетатив регуляция бузилишларининг ролини ҳар томонлама ўрганишдир. Касбий стресс омиллари, вегетатив мувозанатдаги ўзгаришлар ва ИТС клиник кўринишларининг яққоллиги ўртасидаги муносабатларни аниқлашга алоҳида эътибор берилди. Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот бир гуруҳ ўрта даражадаги тиббиёт ходимларининг сўрови натижасида олинган маълумотларни тўлиқ таҳлил қилишга асосланган. Тадқиқотда ИТС учун Рим IV мезонларига мос келадиган аломатлари бўлган 25 ёшдан 50 ёшгача бўлган 60 киши иштирок этди. Вегетатив регуляция субъектив шкалалар (шу жумладан субъектив сезиларнинг вегетатив шкаласи) ва объектив кўрсаткичлар (юрак уриши тезлигининг ўзгарувчанлиги таҳлили) асосида баҳоланди. Шу билан бирга, таъхис ва стресс даражалари Спелбергер шкаласи ва Маслач ҳиссий чарчаш анкетаси ёрдамида текширилди. Натижалар. Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, текширилган тиббиёт ходимлари орасида 83% Рим IV мезонларига мувофиқ табиий бўлмаган ичак синдроми белгиларига эга. Улар орасида ИТС турлари бўйича тақсимланиши қуйидагича бўлди: диарея тури иштирокчиларнинг 38 фоизда, ич қотиши тури - 26 фоизда, аралаш тури (алмашинадиган ич қотиши ва диарея) - 36 фоизда қайд этилган. Ушбу натижалар доимий профессионал стрессга дучор бўлган одамлар орасида функционал ичак касалликларининг юқори тарқалишини кўрсатди. Симпатик ва парасимпатик фаоллик ўртасидаги нумтаносиблик LF / HF индексидаги ўзгаришда намоён бўлди, бу эрда ИТС нинг диарея тури бўлган беморларда симпатик компонентнинг сезиларли устунлиги ва ич қотиши тури бўлган беморларда парасимпатик компонент кузатилди. Корреляция таҳлили ИТС белгиларининг зўравонлиги ва вегетатив дисфункция даражаси ($r=0,62, p < 0,01$), шунингдек, таъхис даражаси (Спелбергер шкаласи бўйича) ва клиник кўринишларнинг интенсивлиги ($r=0,68, p < 0,01$) ўртасидаги статистик жиҳатдан муҳим муносабатларни аниқлади. Бу тиббиёт ходимларида ИТС патогенезида психоэмоционал омилларнинг этакчи ролини таъкидлайди. Хулоса. Шундай қилиб, ўтказилган таҳлиллар ўрта тиббиёт ходимларида ИТС патогенезида вегетатив бузилишларнинг этакчи ролини тасдиқлайди, айниқса сурункали касбий стресс ва сиркад ритм бузилишлари шароитида. Ушбу маълумотлар ушбу функционал бузилишнинг олдини олиши ва даволашга комплекс ёндашув зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: ичак таъсирланиши синдроми, вегетатив дисфункция, тиббиёт ходимлари, стресс.

Введение. Синдром раздражённого кишечника (СРК) является одним из наиболее часто диагностируемых функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта и представляет собой серьёзную медицинскую и социальную проблему. По данным различных эпидемиологических исследо-

ваний, частота встречаемости СРК в общей популяции составляет от 10% до 20%, однако среди работников здравоохранения эти показатели могут достигать 25–30%. Одной из ключевых патофизиологических основ является дисрегуляция вегетативной нервной системы (ВНС), нарушающей регуляцию кишечной функции. Это связано с тем, что медицинские работники ежедневно подвергаются значительным психоэмоциональным нагрузкам, связанным с высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье пациентов, необходимостью работы в условиях ограниченного времени, ночных смен и нерегулярного питания. Стрессовые факторы оказывают прямое воздействие на функционирование вегетативной нервной системы, нарушая тонкий баланс между симпатической и парасимпатической активностью. Результатом этого становятся нарушения моторной, секреторной и сосудистой регуляции кишечника, способствующие формированию симптомов СРК. Помимо вегетативных нарушений, важную роль в патогенезе СРК у медицинских работников играют нарушения оси «кишечник–мозг», активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развитие хронических тревожных и депрессивных состояний. СРК не только снижает качество жизни, но и влияет на работоспособность, особенно в условиях постоянного стресса. В последние годы возрастающее внимание уделяется изучению роли вегетативной нервной системы в патогенезе функциональных расстройств пищеварительного тракта. Наиболее обсуждаемыми механизмами являются дисбаланс симпатической и парасимпатической регуляции, снижение адаптационных возможностей организма и формирование устойчивых психосоматических паттернов.

Целью настоящего исследования является всестороннее изучение роли нарушений вегетативной регуляции в патогенезе синдрома раздражённого кишечника у медицинских работников среднего звена. Особое внимание уделяется выявлению взаимосвязи между профессиональными стрессовыми факторами, изменением вегетативного баланса и выраженностью клинических проявлений СРК.

Материалы и методы. Работа основана на комплексном анализе литературных источников и наблюдательных данных, полученных в ходе обследования 60 медицинских работников среднего звена, преимущественно женщин в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих симптомы, соответствующие критериям СРК согласно Римским IV критериям. Проводилась оценка вегетативной регуляции на основании субъективных шкал (включая Вегетативную шкалу субъективных ощущений) и объективных показателей (анализ вариабельности сердечного ритма). Перед включением в исследование всем участникам было проведено комплексное клиничко-инструментальное обследование для исключения органической патологии желудочно-кишечного тракта. В перечень обязательных методов входили: ультразвуковое исследование органов брюшной полости, при необходимости-гастроскопия и колоноскопия, лабораторные исследования крови и кала. Субъективная симптоматика вегетативной дисфункции изучалась с помощью Вегетативной шкалы субъективных ощущений (ВШСО), позволяющей выявить частоту и выраженность жалоб на тахикардию, чрезмерную потливость, приступы жара или озноба, головокружение, нарушения сна и повышенную утомляемость. Объективная оценка состояния вегетативной нервной системы проводилась методом анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием специальных компьютерных программ. Измерялись параметры общей мощности спектра (TP), высокочастотной (HF) и низкочастотной (LF) активности, а также рассчитывалось соотношение LF/HF для определения баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС. Для оценки психоэмоционального состояния обследуемых применялись: шкала Спилбергера–Ханина для определения уровня ситуативной и личностной тревожности и опросник Маслач для выявления признаков эмоционального выгорания и профессиональной дезадаптации. Дополнительно проводился сбор анамнестических данных, включающих информацию о характере профессиональной деятельности, продолжительности трудового стажа, особенностях графика работы (включая ночные смены) и наличии сопутствующих заболеваний. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программного обеспечения SPSS.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что среди обследованных медицинских работников у 83% были выявлены признаки синдрома раздражённого кишечника в соответствии с Римскими IV критериями. Среди них распределение по типам СРК выглядело следующим образом: диарейный вариант был зарегистрирован у 40% участников, запорный тип-у 27%, смешанный тип (чередование запоров и поносов)-у 33%. (табл.1.). Эти результаты свидетельствуют о высокой распространённости функциональных расстройств кишечника среди лиц, подвергающихся постоянным профессиональным стрессам. У большинства обследованных (более 70%) были зафиксированы выраженные признаки вегетативной дисфункции. К числу наиболее частых симптомов относились: тахикардия (65%), повышенная потливость (58%), склонность к быстрой утомляемости (60%), нарушения терморегуляции (37%) и эпизоды головокружения (42%). При этом у пациентов с диарейным типом СРК доминировала клиника симпатикотонии, выражающаяся в учащении сердцебие-

ния, ощущении внутреннего напряжения и тревожности. В то же время у пациентов с запорным вариантом преобладали проявления гиповаготонии: склонность к сниженной активности, утомляемость, снижение артериального давления (рис.1.).

Таблица 1.

Распределение подтипов СРК у медицинских работников по Римским IV критериям

Подтип СРК	Количество участников (n)	Процент (%)
Диарейный тип (СРК-Д)	24	40
Запорный тип (СРК-З)	16	27
Смешанный тип (СРК-С)	20	33
Всего	60	100

Рисунок 1. Признаки вегетативной дисфункции

Объективные данные variability сердечного ритма подтвердили субъективные жалобы пациентов. У большинства обследованных отмечалось снижение общей мощности спектра (TP), что свидетельствовало о снижении общей активности вегетативной регуляции. Нарушение баланса между симпатической и парасимпатической активностью выражалось в изменении индекса LF/HF, где наблюдалось значительное преобладание симпатического компонента у пациентов с диарейным типом СРК и парасимпатического-у пациентов с запорным типом.

Корреляционный анализ выявил статистически значимые связи между выраженностью симптомов СРК и степенью вегетативной дисфункции ($r=0,62, p<0,01$), а также между уровнем тревожности (по шкале Спилбергера) и интенсивностью клинических проявлений ($r=0,68, p<0,01$). Это подчёркивает ведущую роль психоэмоциональных факторов в патогенезе СРК у медицинских работников.

Таблица 3.

Клинические критерии вегетативной дисфункции у медицинских работников с СРК

Критерий	Клинические симптомы
Кардиоваскулярные симптомы	Тахикардия в покое или при минимальной нагрузке, лабильность АД, ощущение перебоев в сердце
Симптомы симпатикотонии	Повышенная потливость, ощущение внутреннего напряжения, тревожность, ощущение "прилива адреналина"
Симптомы парасимпатикотонии	Склонность к брадикардии, холодные конечности, общая слабость, сонливость
Общие астеноневротические жалобы	Быстрая утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность
Цереброваскулярные проявления	Головокружения, "мушки" перед глазами, шум в ушах
Нарушения терморегуляции	Эпизоды немотивированного повышения или понижения температуры, зябкость
Снижение адаптации к стрессу	Усиление СРК и вегетативных симптомов в условиях смены графика, ночных смен, перегрузок
Изменения в variability сердечного ритма	Индекс LF/HF смещён в сторону симпатикотонии или парасимпатикотонии (по типу СРК)

Особое внимание было уделено анализу влияния режима труда. Выяснилось, что у лиц, работающих в условиях сменного графика и часто выполняющих ночные смены, симптомы СРК были выражены значительно сильнее, чем у сотрудников с фиксированным дневным графиком работы (табл.2.). В частности, у 68% участников в период ночных смен наблюдалось усиление абдоминального дискомфорта, учащение эпизодов диареи или запоров, ухудшение общего самочувствия. Это свидетельствует о важной роли нарушения циркадных ритмов в патогенезе СРК.

Разработанная в рамках исследования программа коррекции, включавшая немедикаментозные методы (дыхательные практики, фитотерапию, психоэмоциональное консультирование и нормализацию режима труда и отдыха), продемонстрировала высокую эффективность: уже через месяц 55% участников отметили значительное снижение выраженности симптомов, улучшение общего самочувствия и повышение работоспособности. Особенно благоприятные результаты были зафиксированы у сотрудников, которые смогли наладить регулярный режим сна и отдыха, а также снизить уровень профессионального стресса.

Заключение. Таким образом, проведённый анализ подтверждает ведущую роль вегетативных расстройств в патогенезе СРК у медицинских работников, особенно в условиях хронического профессионального стресса и нарушения циркадных ритмов. Эти данные подчёркивают необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению данного функционального расстройства.

Результаты проведённого исследования убедительно демонстрируют, что вегетативные расстройства играют ключевую роль в патогенезе синдрома раздражённого кишечника у медицинских работников. Выявленная высокая распространённость СРК в данной профессиональной группе свидетельствует о серьёзной медико-социальной проблеме, требующей повышенного внимания со стороны системы здравоохранения.

Список литературы:

1. Drossman D.A. et al. Rome IV Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders. *Gastroenterology*. 2016.
2. Матмуродов Р., Умирова С. Роль коронавирусной инфекции при развитии диабетической полинейропатии и его влияние на систему комплемента // *Журнал биомедицины и практики*. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 256-263.
3. Умирова С. М., Мавлянова З. Ф., Сабирова Ш. Б. Реабилитационные мероприятия при протрузии межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, у спортсменов занимающихся различными видами единоборства // *Достижения науки и образования*. – 2019. – №. 12 (53). – С. 68-71.
4. Mayer E.A., Tillisch K. The brain-gut axis in abdominal pain syndromes. *Annu Rev Med*. 2011.
5. Matmurodov R., Umirova S. P209 Electroneuromyography in the early stages of diabetic polyneuropathy in patients with COVID-19 // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. – 2025. – Т. 28. – №. 1. – С. S292.
6. Ткач С.М., Лях Т.М. Вегетативная дисфункция и функциональные заболевания ЖКТ. *Здоровье Украины*. 2020.
7. Касьянова Н.В. и др. Нарушения вегетативной регуляции у лиц с СРК. *Журнал неврологии и психиатрии*, 2019.
8. Umirova S., Matmurodov R. The role of coronavirus infection in the change of quality of life indicators in patients with diabetic polyneuropathy // *Journal of the Neurological Sciences*. – 2023. – Т. 455.
9. Muminov B. A. et al. COVID-19 oʻtkazgan bemorlarda Parkinson kasalligi motor buzilishlarining interleykin-6 va ferritin miqdori bilan solishtirma tahlili // *Журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2024. – №. 8. – С. 33-36.
10. Karling P. et al. Symptoms and psychological distress in healthcare workers during prolonged stress. *Scand J Work Environ Health*. 2016.
11. Баранова И.Н., Захаров А.В. Психовегетативные расстройства у медицинских работников: диагностика и коррекция. *Вестник психотерапии*. 2021.
12. Коган Е.А., Кожевникова С.Н. Функциональные расстройства ЖКТ и стресс: роль вегетативной дисфункции. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2018.
13. Wouters M.M. et al. The role of the autonomic nervous system in functional bowel disorders. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020.

Для цитирования: Умирова С.М., Хусанова А.Б. Значение вегетативных расстройств в патогенезе синдрома раздражённого кишечника у медицинских работников // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 114–118. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15788725>